

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING MUOMALOT MASALALARINI DALILLASHDAGI USLUBI

S.S. Saidjalolov

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Islomshunoslik va islom sivilizatsiyasini o'rganish
ICESCO kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

R.S. Saidxanbaleva

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12075025>

Annotatsiya: Mahmud Zamaxshariy Movarounnahrda chiqqan buyuk mufassir, mutakallim, huquqshunos. Movarounnahrda ilmiy, madaniy va iqtisodiy ahvol tanazzulga yuz tutgan paytda Mahmud Zamaxshariy fidoyi olimlar bilan ilm-fanni tiklash va tiklashga xizmat qildi. Uning o'nta asari bugun ma'lum bo'lib, bu asarlar ustidagi ilmiy izlanishlar to'xtovsiz davom etmoqda.
Kalit so'zlar: Nu'mon ibn Sobit, Mahmud Zamaxshariy, ibn Hallikon, Hoji Xalifa, Muhammad ibn Idris ash-Shofi'iy, Ru'us al-maso'il, Tojijim,.

MAHMUD ZAMAKHSHARI'S METHOD OF ARGUING THE ISSUES OF TRANSACTION

S.S. Saidjalolov

International Islamic Academy of Uzbekistan
Study of Islamic studies and Islamic civilization
Senior teacher of ICESCO department, PhD

R.S. Saidkhanbaleva

Master's degree student International Islamic Academy of Uzbekistan

Abstract. Maḥmūd Zamakhsharī is a great mufassir, mutakallim, jurist who came from Movarounnahr. When the scientific, cultural and economic situation in Mā Warā' al-Nahr was in decline, Maḥmūd Zamakhsharī served to revive and restore science with selfless scientists. Ten of his works are known today, and scientific researches on these works continue without stopping.

Key words: Nu'mān ibn Thābit, Maḥmūd Zamakhsharī, ibn Khallikān, Ḥājjī Khalīfah, Muḥammad ibn Idrīs ash-Shāfi'ī, Ru'ūs al-masā'il, Tāj al-tarājim, al- A'lām.

“Ruusul–masail”ni Qozi ibn Xallikon “Vafayot al–a'yon”¹da Zamaxshariy asarlari qatorida sanagan. Xayruddin Zirikliy “al–A'lam”², Ibn Qutlug'bek “Toj at–tarojum”³da ham aynan shu narsa qayd etilgan. Shuningdek, Hoji Xalifa “Kashf az–zunun” hamda Ismoil al–Bag'dodiy “Hidoyat al–orifin” asarlarida ham Zamaxshariy qalamiga mansub “Ruusul–masail” borligi haqidagi ma'lumotlarni keltirishgan.

¹ Qozi ibn Xallikon. Vafayot al–a'yon anbau abna az–zaman. – J:5.– Bayrut: Dor sodir,1997. – B.169.

² Xayruddin az–Zirikliy. Al–A'lam. – J:7. Dor al–ilm lil–malayin, 2002. – B.178.

³ Ibn Qutlug'bek, Tojut–tarajim fiy tabaqotil–hanafiya. www.alwarraq.com. J.1. –B.24

Manbalarda qayd etilishicha, Mahmud Zamaxshariy oldin ham ba'zi mualliflar, xususan fiqh sohasi bo'yicha qalam tebratganlar "Ruusul-masail" nomi bilan asarlar ta'lif etganlar. "Kashf az-zunun" asarida keltirilishicha, 447-hijriy sanada tavallud topgan Abul-Fath Salim ibn Ayyub ar-Roziyning "Ruusul-masail" nomli fiqhiy asari bo'lgan. Abulhasan al-Muhomiliyning (415 hijriy yilda tug'ilgan) ham ayni shu nomdagi asari bo'lib, unda fiqhiy masalalarning kelib chiqish sabablari va dalillari zikr etilgan. Shuningdek, 676-hijriy sanada tavallud topgan Imom Navaviyning ham ayni shu nomdagi asari bo'lgani naql qilingan. Lekin, Zamaxshariy ta'lif etgan "Ruusul-masail" islomdagi mazhablarga oid masalalarni qiyosiy usulda yoritgani, muxtasar ifoda usuli qo'llanilgani, kitobning tushunish oson, ravon tilda yozilgani kabi omillar sababli shu nom ostida yozilgan boshqa asarlardan ko'ra ko'proq shuhrat qozondi va "ilm al-xilof", ya'ni qiyosiy fiqhshunoslik borasida yozilgan muxtasar usuldagi asarlar orasida peshqadami bo'ldi. Asarning asosiy mavzusi muhim fiqhiy masalalarni qisqa va lo'nda qilib, mazhablar doirasida yoritib berishdir. Albatta, bunda muallif yoritilayotgan masalalar va muammolar yechimini topishda salohiyati va ilmining chuqurligidan kelib chiqqan.

Masalalarni qisqa va lo'nda bayon qilish uslubi fiqh ilmida qo'llaniladi va bunday "muxtasar" uslubidan muallif Zamaxshariyning ta'sirlangani seziladi. Muxtasar uslub qo'llanilishining sababi ham ta'limdir, ya'ni o'quvchilar o'zlashtirishi va esda saqlab qolishi oson bo'lishi uchundir.

Tadqiqotchilar «Ruusul-masail»ni mazhablarni qiyosiy o'rganish bo'yicha muhim manba sifatida e'tirof etishgan. Bunga asar mo'jaz bo'lsa-da, fiqh ilmining barcha sohalarini qamrab olganini ta'kidlab, uni quyidagicha izohlashgan: "Agar «Ruusul-masail»ni fiqhiy mazhablarni endi o'rganayotgan muhtadiy, ya'ni boshlovchi o'qisa, mazhablar qarashlari haqida yetarli ma'lumotga ega bo'ladi. Agar ilmda yuqori darajaga erishgan muntahiy, ya'ni tugallovchi o'qisa, mazhablar haqida o'rganganlarini qayta eslab oladi".

«Ruusul-masail» qiyosiy uslubda yozilgan va muallif bir masalada ikkita, ayrim hollarda uchta mazhab qarashlarini keltirganini alohida ta'kidlash joiz. Asar Zamaxshariyning nafaqat bir fiqhiy mazhabga oid, balki boshqa mazhablarga ham tegishli bo'lgan masalalarni chuqur bilganini ko'rsatadi. Alloma har bir mazhab masalasini keltirish bilan birga uning dalilini ham keltirgan.

"Ruusul-masail" "Hajr kitobi" da hanafiy va shofeiylar mazhablari o'rtasida ixtilofli bo'lgan 5 ta masala zikr qilingan. Hajr so'zining lug'aviy ma'nosi mutlaq man qilishdir. Shar'iy istilohda "hajr" – so'z orqali biror narsaga egalik qilishni cheklashdir. Yana bir ta'rifda: "Moliyaviy jihatdan egalikni cheklashdir". "Kanz ad-daqiq" da: "Hajr so'zda cheklashdir, harakatda emas", deya ta'rif berilgan.⁴

Kitobning 197-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etadi: "Ozod kishini muomala layoqatidan cheklash bizda botildir. Shofeiylar nazdida agar ozod kishi ahmoq va isrofgar bo'lsa joizdir"⁵. Bu masaladagi bizning dalilimiz shuki: "Ozodlik va balog'atga yetish muomala layoqatini cheklashni man qiluvchi ikki sababdir. Agar biz ozod va hurni muomala layoqatidan cheklasak, unga shariat bergan imkoniyat (salohiyat) yo'qqa chiqadi".

Imom Shofeiylar mazkur masalada quyidagilarni hujjat qilgan: "Agar bir inson ahmoqlarcha isrofgarchilik qilsa, uning bu ishi ko'rib chiqishga loyiqdir. Qozi undan moliyaviy munosabatlarga kirishishni cheklashi kerak, toki qo'lidagi mulki zoye bo'lib ketmasin. Unga

⁴ Abul-barakot Abdulloh ibn Ahmad an-Nasafiy. Kanz ad-daqiq. –Madina: Dar as-siraj, 2011. -B.571

⁵ Chester Beatty Library. CBL AR 3600.-B.53.

xuddi oqil, isrofgar balogʻatga yetmagan bola kabi qaraladi. Bundan koʻzlangan maʼno mol-u mulkni zoye boʻlishidan saqlashdir. Chunki Paygʻambar alayhis-salom molni behudaga ketkazishdan qaytarganlar”⁶.

Mazkur masalada hanafiy mazhabining yondashuvi nisbatan insonning hur va erkin ekanini taʼminlash, uning qadri baland ekanini taʼkidlash, jiddiy sababsiz undagi huquqiy layoqatni cheklash mumkin emasligini eʼtirof etish kabi jihatlari bilan mazkur mazhab nisbatan moʻtadil va shaxs erkinligini yoqlovchi taʼlimot ekanini koʻrsatadi va Mahmud Zamaxshariy buni muvaffaqiyat bilan taqdim etgan.

«Ruusul-masail»ning “Sulh kitobi”da hanafiy va shofeiy mazhablarida ixtilofli boʻlgan ikkita masala zikr qilingan. Kitobning 201-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: “Zimmasidagi oʻzganing haqini inkor qilish borasida sulh tuzish bizda joizdir, Shofeiy nazdida joiz emas. Bu masaladagi dalilimiz shuki, sulh oʻzaro xusumat va janjalni toʻxtatish uchun tuziladi. Agar daʼvoni inkor qilish borasida sulh qilish boʻlmaydi desak, oʻrtadagi xusumat choʻzilib ketadi, sulh sharʼiy hikmat ila joriy qilingan sulh oʻz maʼnosini yoʻqotadi”⁷.

Shofeiy oʻz javobini Paygʻambar alayhis-salomdan rivoyat qilingan hadis bilan dalilladi. Ul zot aytdilar: “Sulh agar halolni harom, haromni halol qilmaydigan boʻlsa, joizdir, agar aksincha boʻlsa, joiz emas.” Hadisda taʼkidlangan mazmun bu masalada koʻrinmoqda. Bu maʼno shuki, agar bir inson boshqasiga biror narsa daʼvosi bilan chiqsa, u inson shu narsani inkor qilsa, inkor qiluvchi, odatda daʼvo qiluvchiga sulh tuzish uchun ehson taklif qiladi. Agar biz daʼvogarlar oʻrtasida moddiy manfaat evaziga sulh tuzishga ruxsat bersak, bu poraga oʻxshab qoladi, pora esa, shariatda haromdir.

Mazkur masalada hanafiy mazhabi yondashuvi koʻproq insonlar oʻrtasini isloh qilishga, oʻzaro xusumat, adovat va ixtilofni bartaraf qilishga koʻproq eʼtibor bergani yaqqol namoyondir.

“Ruusul-masail”ning “Havola” kitobida hanafiy va shofeiy mazhablarida ixtilofli boʻlgan bitta masala zikr qilingan. Havola “koʻchirish” maʼnosini anglatadi. Istimolida havola bir kishining zimmasidagi qarzni boshqa kishi zimmasiga oʻtkazilishini anglatadi. «Badaiʼ»da Alouddin Kosoniy havola oʻtkazuvchining biror kimsaga zimmasidagi majburiyatni oʻtkazishi, qabul qiluvchi esa, “qabul qildim” va “rozi boʻldim” iborasi maʼnolarini anglatuvchi soʻzlar bilan qabul qilishi bilan sobit boʻlishini taʼkidlagan⁸.

Kitobning 203-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etadi: “Boshqaning qarzini zimmasiga olgan kishi, qarzni toʻla olmay, kambagʻallikda vafot etsa, qarz oʻzining avvalgi egasiga qaytadi. Shofeiy nazdida qaytmaydi. Bu masaladagi dalilimiz shuki, qarzni zimmasiga olgan kishi uni egasiga topshirish maqsadida oladi, agar bankrot holda vafot etsa, haqni egasiga topshirish imkoniyatidan mahrum boʻladi. Shunda qarzni koʻchirgan kishining oʻziga qarzni berish majburiyati qaytadi”⁹.

⁶ Mahmud Zamaxshariy. “Ruus al-masail”. Nashrga tayyorlovchi: Abdulloh Nazir Ahmad. –Bayrut: “Dar al-bashair al-islamiya”, 1987. –B.310.

⁷ Abdulhalim ibn Muhammad. Az-Zamaxshariyning Ruus al-masail asari ilmiy-tanqidiy matni. Sent-Endryus universiteti (Shotlandiya), 1977. –B.242.

⁸ Alouddin Abu Bakr ibn Masʼud al-Kosoniy. Badaiʼ as-sanayiʼ fiy tartib ash-sharaiʼ.-Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiya, 2003.J.7. –B.391.

⁹ Chester Beatty Library. CBL AR 3600.-B.50.

Shofey bu masalada o'z qarashini quyidagicha dalilladi: "Havola so'zining asl ma'nosi baqlajonni joyidan ko'chirish iborasidan kelib chiqqan. Ya'ni baqlajonni joyidan sug'urib olib, uni boshqa joyga ko'chirishni anglatadi. Shunda uning dastlabki joyi bo'shab qoladi. Bu yerda ham shunday: Bir odamning zimmasini mazkur qarz band qilgan edi. Haq egasi qarzdorning qarzini zimmasiga qabul qilgani, qarzdorning zimmasini xoli qilishga rozi bo'lganini anglatadi. Shu bilan qarzni qabul qilganni zimmasi band bo'ladi. Ko'rmaysizmi, endi undan qarz talab qilinadi. Agar biz qarzdorning zimmasi qarzdand forig' bo'lganidan so'ng, unga yana qaytadi desak, bu haqiqatning o'zgarishiga olib keladi".

Mazkur masalada hanafiy mazhabi yondashuvi kishilarga yordam berish ilinjida ularning majburiyatini o'z zimmasiga olgan kishi holatini chuqur anglash va agar bu majburiyatni ado qila olmasa, uning zimmasidan soqit qilishga qaratilgan. Bu yondashuv qarzdorlarni qutqarish uchun homiylik qiluvchilarni huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlashi bilan ijtimoiy ahamiyat kasb etadi.

"Ruusul-masail" ning "Zominlik kitobi"da hanafiy va shofey mazhablarida ixtilofli bo'lgan bir masala zikr qilingan. Zomin bo'lish, kafil bo'lish, zimmasiga olishni anglatadi. Hanafiy mazhabi fiqhiy manbalarida, masalan, "Al-Hidoya"da zomin bo'lish bobida "Kafolat kitobi" tarkibida keladi¹⁰. Mahmud Zamaxshariy mazkur bobni alohida "Zominlik kitobi" tarzida taqdim etgan. Kitobning 204-masalasida Zamaxshariy quyidagilarni qayd etgan: "Noaniq narsani kafillikka olish bizning nazdimizda joizdir, Shofey nazdida botildir. Bu masaladagi dalilimiz: sulh tuzish va kafillikka olish o'rtadagi xusumatni bartaraf qilish uchun mashru' qilingan. Ko'rmaysanmi, agar falonchi senga berishi lozim bo'lgan haq mening zimmamda, desa, bu kafillik to'g'ridir, garchand kafillik olinayotgan haqning mohiyati majhul, ya'ni noma'lum bo'lsa ham. Shofey aytadi: Kafolat va zominlik xusumatni to'xtatish uchun mashru' qilingan¹¹, agar biz noaniq narsada kafillik mumkin desak, bu xusumatning cho'zilishiga olib keladi va bunday qilish joiz emas".

Mazkur masaladagi hanafiy mazhabi yondashuvi qarz aniq va noaniq bo'lsa-da, unga kafil bo'lishni ifodalab, kishilar o'rtasidagi ixtilof va ziddiyatni bartaraf qilish yo'lida qarzdorlarga yordam beruvchilarga huquqiy asosni shakllantirishi bilan jamiyat barqarorligini ta'minlashda ahamiyatga ega.

References:

1.

¹⁰ Burhoniddi Marg'inoniy. Al-Hidoya (Sharh bidoyat al-mubtadiy). –Madina: Dar as-siroj, 2019. J.5.-B: 52.

¹¹ Abdulhalim ibn Muhammad. Az-Zamaxshariyning Ruus al-masail asari ilmiy-tanqidiy matni. Sent-Endryus universiteti (Shotlandiya), 1977. –B.99.